

которые позволили бы сочетать объективные и субъективные методы учёта, анализа и управления инвестиционными рисками в современных экономических условиях.

Список использованных источников

1. Шелопаев Ф.М. Инвестиционные риски и методы их определения / Ф.М. Шелопаев // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2011. – № 2-1. – С. 115-122 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnye-riski-i-metody-ih-opredeleniya>
2. Инвестиционные риски, их классификация, расчёты в бизнес-плане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bstudy.net/656422/ekonomika/investitsionnye_riski_klassifikatsiya_raschety_biznes_plane
3. Решетняк Е.И. Методы оценки инвестиционных рисков в бизнес-планировании / Е.И. Решетняк // Бизнес-Информ. – 2017. – № 12. – С. 189-194. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-investitsionnyh-riskov-v-biznes-planirovanii>
4. Козловский А.Н. Классификация инвестиционных рисков (на примере электромашиностроительных предприятий) / А.Н. Козловский, Ю.А. Кулик // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2013. – №3(173). – С. 158-163. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-investitsionnyh-riskov-na-primere-elektromashinostroitelnyh-predpriyatiy/viewer>
5. Учёт рисков в оценке бизнеса. Классификация рисков в историческом аспекте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studme.org/52936/ekonomika/uchet_riskov_otsenke_biznesa
6. Классификация инвестиционных рисков в оценке бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studme.org/52937/ekonomika/klassifikatsiya_investitsionnyh_riskov_otsenke_biznesa

УДК 338.47
DOI

**ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ:
АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА**

ХРОМОВ Н.И.,
д-р экон. наук, профессор
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»;
ЗАХАРОВ С.В.,
д-р экон. наук, профессор
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Статья посвящена железнодорожной отрасли как важнейшему элементу экономики государства. Рассмотрен зарубежный опыт организации эффективного функционирования предприятий и приведен сравнительный анализ.

Ключевые слова: эффективность управления, зарубежный опыт, железная дорога, современный опыт управления.

PROCESS OF RAILWAY TRANSPORT MANAGEMENT: ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE

KHROMOV N.I.,
Doctor of Economic Sciences, Professor
SEI HPE «Donetsk National University»;
ZAHAROV S.V.,
Doctor of Economic Sciences, Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article is devoted to the railway industry as the most important element of the state economy. The foreign experience of the effective functioning of enterprises is considered and a comparative analysis is presented.

Keywords: *management efficiency, foreign experience, railway, modern management experience.*

Актуальность исследования основана на факторах глобализации экономики, высоком уровне образования рабочей силы, рынке и потребительском спросе и переменам в технологиях.

Методология управления устаревает и ей на смену приходят новые, отвечающие современному рынку, требования. Руководитель является главной проблемой остановки развития предприятия. Ведь методы управления, которые применяет менеджер, могут принести значительный скачок в развитии, либо снизить эффективность хозяйственной деятельности.

На железнодорожном предприятии, как и в сервисной организации, управленческая деятельность является основополагающим фактором функционирования и развития. Поскольку действия руководителей и подчинённых, которые при адекватном реагировании на управленческие решения, определяют состояние развития организации в настоящем и будущем.

Анализ публикаций по теме показывает, что отдельные авторы исследуют узкий круг зарубежных моделей управления в железнодорожной отрасли. Они пытаются выявить специфические особенности, влияющие на оценку их использования, а также на определение потребности населения в услуге. Однако уже проведенные исследования не в полной мере раскрывают многоаспектность и глубину проблематики.

Семина А.Ю. [1] в своей научной публикации рассмотрела методы управления железнодорожными перевозками, но не раскрыла в полной мере современные методы управления. В это же время Соколова Я.В. [2] проанализировала методы управления инновационным развитием пассажирских перевозок, но это не даёт полной картины управления на ЖД.

Цель исследования – рассмотреть и сравнить зарубежный опыт и модели эффективного управления предприятиями.

Изложение основного материала. Глобализацию мировой экономики можно охарактеризовать как усиление взаимозависимости и влияния различных сфер и процессов мировой экономики. Глобализация охватывает разные сферы экономики:

- торговлю товарами, услугами, технологиями, объектами интеллектуальной собственности на разных уровнях экономики (внутри государства и за его пределами);
- движение факторов производства, основанное на международном уровне (рабочей силы, капитала, информации);
- финансово-кредитные и валютные операции на международном уровне;

– производственное, информационное, технологическое, инжиниринговое и научно-техническое сотрудничество [3].

Практика управления в современных зарубежных корпорациях специфическая. Существуют общие черты управления зарубежными фирмами. Они могут состоять из одной компании, а могут включать их значительное число, которые объединены системой акций, путём участия в акционерном капитале других фирм. Суть системы заключается в контроле над фирмами-участниками акционерного общества. Достаточно владеть большей долей акций для того, чтобы контролировать дочерние подразделения. Это началось ещё с прошлого века, когда акции стали продаваться не только компаниям, но и их рабочим.

Сфера услуг инновационного менеджмента непосредственно связана с маркетингом фирмы, причём эта связь двухсторонняя. Подразделения НИОКР должны опираться в своей деятельности на маркетинговые исследования запросов и состояния рынка, и, следовательно, фирма должна работать по заданию служб маркетинга. Задачей НИОКР является создание новых, или совершенствованных услуг, которые будут являться основной для деятельности фирмы:

1. Планирование. Составление плана реализации стратегии.
2. Определение условий и организация. Определение ресурсов для фаз инновационного цикла и постановка задач перед сотрудниками.
3. Исполнение. Реализация плана.
4. Руководство. Контроль и анализ, корректировка действий, накопление опыта. Оценка эффективности инновационных проектов и управленческих решений.

Наиболее изученными моделями управления корпорациями являются японская и американская. Современная японская модель основана на корпоративизме – система ведения хозяйственной деятельности, основанной на интересах различных социальных слоёв и групп общества. Специальные институты, процедуры и методы служат инструментами реализации этих интересов. Отличительная черта – достижение баланса интересов стейкхолдеров на основе социального компромисса. Основными заинтересованными сторонами Донецкой Железной Дороги являются: инвесторы, потребители, международные организации, подрядчики, население, профсоюзы, конкуренты, сотрудники, СМИ, акционеры и, конечно же, органы государственной власти.

Предпосылкой успехов Японии является система образования и воспитания, которые не завершаются после окончания школы, или другого учебного заведения. Главным средством развития кадров является система управления фирмой с ориентацией на раскрытие творческого потенциала работника.

Американскому успеху способствовал ряд факторов: демократичность страны, трудолюбие граждан, высокий уровень образования и отсутствие государственного вмешательства в экономику. Основой американских корпораций считается стратегическое управление. Учёные продолжают выявлять проблемы менеджмента и решать их. Американская практика подбора руководящих работников делает акцент на организаторские способности, а не на знания. Менеджмент основывается на основах классической школы А. Файоля.

Эти две модели можно кратко охарактеризовать с учётом фактора экономической культуры и привести сравнение с современной моделью управления на ЖД (табл. 1) [4].

Рассмотрим более подробно представленные в табл. 1 характеристики стратегий фирм и их отличительные особенности.

1. Японские компании редко стремятся расширяться за счёт покупки других компаний, и не избавляются от отделений, которые развиваются недостаточно стремительно. Донецкая Железная Дорога избавляется от неэффективных отделений, и постоянно проводит реорганизацию.

2. Компании Японии осознанно и целенаправленно регулируют процессы экономического роста, в отличие от американских и ДЖД.

3. Денежные средства в компаниях также по-разному распределяются, в Японии – увеличение объёмов продаж, в Америке – совершенствование услуг и НИОКР, в ДЖД – модернизация оборудования и подвижного состава.

5. На ДЖД, в основном, как и в японских компаниях, обращают особое внимание на производственный процесс, и все мощности направляют на совершенствование производственных операций.

6. Вместе с тем во всех моделях в ходе роста используют связанные с риском производственные стратегии.

Таблица 1

Сравнение моделей США и Японии и Донецкой Железной Дороги

№	США	Япония	ДЖД
1	Динамичное развитие компании, быстрая оборачиваемость ресурсов и денежных средств	Долгосрочная программа экономии ресурсов	Поддержание основных функций предприятия на должном уровне за счёт государственного бюджета
2	Акцент на финансовые ресурсы, производственная политика рассчитана на короткий срок	Акцент на человеческие ресурсы, долгосрочные программы – основа обеспечения стабильности компании	Акцент на стейкхолдеров. Основная долгосрочная политика – обеспечить население и предприятия услугами перевозок
3	Каждое отделение самостоятельно несёт ответственность за риск	Уменьшение рисков за счёт хорошей коммуникации между подчинёнными и руководителями, а также между подразделениями	За счёт линейно-функциональной системы распределения ответственности, ответственность за подчинённых и его работу несёт руководитель
4	Аналитика проводится руководством	Руководитель определяет направления, которые необходимо исследовать и делегирует выполнение подчинённым	На ДЖД исследования проводятся подразделением аналитики

Культура ведения бизнеса и управления в Донецкой Железной Дороге максимально адаптирована под внешнюю среду. Поэтому эффект от адаптации иных моделей современного управления может быть нерентабельным, или с запоздалым эффектом.

Существует также малоизвестная шведская модель менеджмента. Главная её особенность – чёткость. Шведскому народу присуще качество нормированности труда. Всё время, отведенное на работу, они занимают исключительно своими обязанностями. Это относится к высшему руководству, и рядовому сотруднику, поэтому за 8 часов они выполняют свою работу крайне эффективно.

Шведская модель социализма Г. Мюрдаль – мягкий менеджмент. Она подразумевает создание системы социальной защиты, обеспечивающей её возможности для всего населения, даже нетрудоспособного. Название эта модель получила, так как обеспечивает относительно безболезненную адаптацию потерпевших крушение фирм и граждан. Модель перемен в случае банкротства компании:

1. Происходит увольнение всего персонала.

2. Приглашают специалиста, который в дальнейшем станет управляющим. Он разрабатывает новую миссию, цель и стратегию фирмы, в соответствии с «системой управления по целям».

3. Производят набор нового персонала.

4. В высшем руководстве выделяют лиц, несущих персональную ответственность за банкротство.

5. В течение месяца проводят тотальную учёбу на всех уровнях.

В результате усиленной работы за год удаётся выйти на оптимальный уровень работы, но при этом требуется, чтобы процесс восстановления компании обязательно сопровождался улучшением условий для работников.

Немецкие менеджеры знамениты ориентацией на перспективы и будущее. Их стиль соперничества можно охарактеризовать, как суровый. Главной задачей для немецкого менеджера – сотрудничество и координация с государством. Немецкая промышленность и сфера услуг традиционно работает в тесном сотрудничестве с государством. Судебные разбирательства нетипичны для этого менеджмента. Модель управления отличается коллегиальностью, стремлением к согласованию, ориентированностью на качество, преданностью компании и вниманием к долгосрочному развитию. Существует стереотип, что такая модель не способна быстро реагировать на изменения рынка, но это не так, ведь именно для этого и была создана такая модель. Изменения проходят постепенно и плавно, под лозунгом стабильности и постоянства.

Выводы по данному исследованию. Таким образом, одной из ведущих тенденций в современном зарубежном менеджменте сферы услуг можно выделить усиление социальной направленности управления, его ориентации на человека. И не на потребителя, а на сотрудника. Исследователи всё чаще доказывают на примерах, что важными аспектами организационной жизни является миссия компании, её организационная и корпоративная культура, социальная ответственность и этика бизнеса. В каждой зарубежной модели можно проследить стратегическую направленность ведения бизнеса. Главной целью не является получение прибыли, основной принцип – использование эффективных методов управления для повышения конкурентоспособности, престижа, уровня развитости на изменчивом рынке.

Провести аналогию железнодорожной отрасли Донецкой Народной Республики с современными зарубежными методами управления возможно, но дать однозначный ответ, какой именно вид из перечисленных моделей доминирует в отечественной модели управления, сложно. Это связано с большим количеством факторов, которые непосредственно и косвенно влияют на развитие всей отрасли, а также необходимо учитывать состоявшиеся специфические методы и принципы управления, которые в других странах отсутствуют.

Негативными элементами в современной модели управления ДЖД можно назвать:

- в стратегии ведения бизнеса удовлетворение потребностей потребителей занимает не первое место;
- на предприятии доминируют сотрудники возрастной категории старше сорока лет, что приводит к замедлению развития НИОКР;
- замедление развития совершенствования оказания услуг из-за отсутствия экономического обеспечения.

Можно резюмировать, что основные экономические и ресурсные проблемы, а также отсутствие перспективных проектов на предприятии связаны не с неэффективной моделью управления, а с отсутствием возможности вести международные отношения, отсутствием налаженной системы инвестирования бизнеса и политической обстановки в государстве.

Список использованных источников

1. Сёмина А.Ю. Методы управления железнодорожными перевозками / А.Ю. Сёмина // Молодой учёный. – 2018. – № 1 (187). – С. 73-76.
2. Соколова Я.В. Методы управления инновационным развитием пассажирской железнодорожной компании / Я.В. Соколова // ТДР. – 2014. – № 5. – С. 50-52.
3. Никифорова А.Н. Уникальность японской модели управления в менеджменте / А.Н. Никифорова, М.С. Агафонова // Современные наукоёмкие технологии. – 2014. – 132 с.

4. Перегудова С.А. Особенности американской модели управления / С.А. Перегудова, М.С. Агафонова // Современные наукоёмкие технологии. – 2015. – 210 с.
5. Шаталова-Давыдова Д.А. Зарубежные методы управления персоналом / Д.А. Шаталова-Давыдова, Р.А. Золотов // Молодой учёный. – 2018. – С. 63-64.
6. Айгинин Д. Современный зарубежный менеджмент [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://damirock.com/exam/management/sovremennyiy-zarubezhnyiy-menedzhment/>